

O papel do conselho consultivo de Divinópolis, MG na intervenção de Pedro X. Gontijo, de 1930 a 1936

Débora Conrado Reis

Graduanda em História

UEMG - Divinópolis

E-mail: deboracreis27@gmail.com

Cochise César de Monte Carmo

Graduando em História

UEMG - Divinópolis

E-mail: cochisecesar@zoho.com

Resumo: Ao tomar o poder em 1930, Getúlio Vargas realizou mudanças significativas na política nacional, até então dominada pelas oligarquias locais. Durante o Governo Provisório, Vargas é retirada grande parte da autonomia que estados e municípios tinham através de medidas centralizadoras, como o decreto lei 19.398/1930, que dissolvia, também, as Câmaras Municipais e criavam-se as prefeituras e os Conselhos Consultivos. Em Minas Gerais, Olegário Maciel, presidente do Estado, nomeou para interventor municipal de Divinópolis o político Pedro X. Gontijo que participou ativamente na política local desde a emancipação do município. Diante das transformações na administração municipal, coube ao Conselho Consultivo fiscalizar as medidas executadas pelo prefeito. Deste modo busca-se com o artigo, compreender o Conselho Consultivo dentro da nova dinâmica de administração dos municípios e a relação das medidas implementadas por Getúlio Vargas como propulsoras de uma política centralizada e hierárquica, introduzindo à Política homens ligados a indústria e o comércio.

Palavras-chaves: Política; Conselho Consultivo; Interventor municipal; Divinópolis.

Abstract: When taking power in 1930, Getúlio Vargas made significant changes in the national politics, until then dominated by the local oligarchies. During the Provisional Government, Vargas is removed much of the autonomy that states and municipalities had through centralizing measures, such as Decree Law 19.398 / 1930, which also dissolved the City Councils and created the prefectures and the Consultative Councils. In Minas Gerais, Olegário Maciel, president of the state, has named the municipal auditor of Divinópolis the politician Pedro X. Gontijo who has been an active participant in local politics since the emancipation of the municipality. Faced with the transformations in the municipal administration, it was incumbent upon the Consultative Council to supervise the measures carried out by the mayor. In this way, the article seeks to understand the Advisory Council within the new dynamics of municipal administration and the relation of the measures implemented by Getúlio Vargas as propellers of a centralized and hierarchical policy, introducing to the Politics men related to industry and commerce.

Key words: Politics; Consulting board; Municipal Interventor; Divinópolis.

1. Introdução

A política durante a Primeira República é marcada pelos jogos políticos promovidos entre as oligarquias estaduais que exerciam o seu poder de forma autônoma e sobrepondo seus interesses às discussões de âmbito nacional. Com isso, as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais firmam a Política do Café com Leite e a Política dos Governadores, acordo importante

para o período no qual o presidente da República apoiava os governadores dos Estados desde que em troca estes apoiassem o presidente.

Com a ascensão de Vargas ao poder sustentado pelo apoio de alguns grupos oligárquicos, ocorre uma reviravolta no cenário político até o momento marcado pela descentralização do poder político e autonomia na administração das esferas estaduais e municipais. Com a entrada em vigor do Decreto-lei federal 19.398/1930¹ e assinatura do decreto estadual 9.768/1930, foram instituídas reformas administrativas altamente centralizadoras com novas formas de fiscalização da administração dos estados e municípios que vão avançando conforme o governo de Vargas se aproxima do Estado Novo. As câmaras municipais são fechadas e são criadas prefeituras onde um prefeito nomeado ou interventor acumulava poderes executivos e legislativos sendo auxiliado por conselhos consultivos. O artigo pretende analisar a atuação do interventor municipal e do Conselho Consultivo na cidade de Divinópolis nos anos de 1930 a 1936 a partir das atas do Conselho Consultivo, os decretos - leis e os jornais publicados no município na época².

2. A Política Brasileira no Contexto do Golpe De 1930

A Primeira República foi marcada por joguetes políticos que garantiam a manutenção do poder federal nas mãos das elites mineiras e paulistas, contudo, diante da grande decadência da produção do café iniciada em 1927 e a crise econômica internacional de 1929³, Washington Luís rompe o acordo da Política do Café com Leite ao indicar a inscrição da candidatura para o cargo de presidente da República ao paulista Júlio Prestes⁴. A partir desse impasse, os políticos mineiros buscam fazer aliança com os políticos do Rio Grande do Sul e Paraíba dando origem a Aliança Liberal e lançando assim, a candidatura de Getúlio Dornelles Vargas para a presidência do Brasil que perde as eleições de 1930. O assassinato de João Pessoa em julho do mesmo ano, motivado por desavenças pessoais, serviu de impulso para dar início ao movimento que culmina no Golpe de Estado⁵.

¹ MINAS GERAIS. COLLECÇÃO DAS LEIS E DECRETOS DO ESTADO DE MINAS GERAES: 1930. Decreto 9768, 24/11/1930. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado, 1930. p. 724. Disponível em: <<https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/4744>>. Acesso em: 15 de setembro de 2016.

² Estes documentos estão sobre a guarda do Centro de Memória Professora Batistina Corgozinho – CEMUD, na Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Divinópolis.

³ CANO, Wilson. Da Década de 1920 à de 1930: Transição Rumo à Crise e à Industrialização no Brasil. Revista Economia. Set. / Dez. 2012. p. 910.

⁴ De acordo com essa política, a candidatura ao cargo de presidente da República era indicado pelo atual presidente se dando uma alternância entre políticas oriundas de São Paulo e Minas Gerais.

⁵ Acerca do assassinato de João Pessoa, ver: MELO *apud* RIBEIRO, Genes Duarte. Sacrifício, heroísmo e imortalidade: a arquitetura da construção da imagem do presidente João Pessoa. João Pessoa: UFPB, 2009. p. 11.

No dia 24 de outubro, Washington Luís foi forçado a renunciar o cargo, assumindo então uma Junta Provisória de Governo⁶. Em 03 de novembro, Getúlio Vargas assumiu como presidente do Governo Provisório da República⁷. Assim, o mesmo Vargas que em março havia sido derrotado nas urnas, em novembro assumiu a presidência da República por meio de um Golpe de Estado que foi o ponto de partida para colocar em prática as medidas de centralização do poder que excluíram as oligarquias do protagonismo político⁸. Minas Gerais foi o único Estado para qual não foi nomeado interventor e isso se deveu ao apoio de Olegário Maciel a Getúlio Vargas durante o Golpe de 1930. Contudo, ele também sofreu com o controle do governo federal durante o Governo Provisório.⁹

3. A Política em Divinópolis

A emancipação político administrativo de Divinópolis se deu a partir da lei aprovada em 30 de agosto de 1911. Em 31 de março de 1912, a primeira Câmara Municipal foi eleita e em primeiro de junho foi realizada a cerimônia de posse dos eleitos, sendo o primeiro presidente da Câmara Municipal, Antônio Olímpio de Moraes. Durante toda a Primeira República, a cidade de Divinópolis esteve muito envolvida com a política estadual e federal por causa das alianças estabelecidas entre os políticos das duas esferas com os grupos políticos da localidade. Em 1926, haviam dois grupos políticos já consolidados na cidade sendo um situacionista, representado por Pedro Xavier Gontijo e o outro oposicionista, representado por Ataliba Lago. Os dois grupos divergiam na questão da política local e seus rumos.

Em 1930, de acordo com o jornal *A Penna* o grupo político situacionista que apoiava Vargas, obteve vitória no município¹⁰. A partir dessa informação têm-se uma percepção da influência desse grupo político no município. A própria notícia do movimento que foi

⁶ ARQUIVO NACIONAL. Os presidentes e a República: Deodoro da Fonseca a Dilma Rousseff. 5ª ed. Rio de Janeiro. O Arquivo, 2012. p.60.

⁷ Ibidem, p. 65.

⁸ DORNELLAS, Wagner de Azevedo [et. al.]. As relações entre o Departamento da Administração Municipal de Minas Gerais e os municípios mineiros, no primeiro governo Vargas (1930-1945): ruptura ou continuidade com o “Coronelismo”? Disponível em:

< <http://unuhostedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/anais/article/viewFile/4612/4481>>. Acesso em: 15 de abril de 2016

⁹ Ibidem. p.7.

¹⁰ Em Divinópolis, o jornal *A Penna* noticiou a vitória de Vargas no município obtendo 509 votos contra 476 a favor de Prestes. Essa vitória foi encarada dentro da política divinopolitana como uma vitória do partido situacionista que estava apoiando Getúlio Vargas. A PENNA, Divinópolis, 15 de abril de 1930, nº 71, ano IV.

deflagrado em 03 de outubro chegou em Divinópolis durante a madrugada do dia seguinte como é mencionado no jornal *A Penna* publicado no dia 15 de outubro de 1930¹¹.

A Câmara Municipal de Divinópolis foi dissolvida em 03 de dezembro de 1930 no exercício do mandato de presidente da Câmara José Maria Botelho como previsto no artigo nº 1 do decreto estadual nº 9.768/1930¹². Com a entrada em vigor do decreto federal, o poder executivo passou a nomear interventores para os Estados que concomitantemente nomearam prefeitos para os municípios de acordo com o artigo nº 11, §4¹³. Com isso, Pedro X. Gontijo foi nomeado pelo presidente do Estado para o cargo de interventor municipal de Divinópolis e assumiu em 11 de dezembro de 1930. A prefeitura foi criada a partir do decreto estadual de nº 9768/1930, onde Olegário Maciel instituiu o regime de prefeituras para a administração dos municípios¹⁴.

Em 14 de dezembro de 1930, o interventor municipal X. Gontijo convocou pessoas influentes da cidade para participarem da criação do Conselho Consultivo. A Câmara Municipal permaneceu fechada durante seis anos¹⁵.

4. O Golpe de 1930 e as Medidas Centralizadoras de Vargas

4.1 O Interventor Municipal

Em Minas Gerais, o decreto – lei estadual nº 9.768/1930 aprofunda as discussões acerca do papel do prefeito na administração do município com o fechamento das Câmaras Municipais, cabendo ao prefeito exercer as funções que até o momento eram realizadas pelo presidente da Câmara¹⁶. De acordo com o decreto, as relações entre os municípios e o Estado seriam intermediadas pela Secretaria do Interior e os atos do prefeito teriam que ser lavrados em ata

¹¹ A PENNA. Divinópolis, 15 de outubro de 1930, nº 82. p.3. Acervo do Centro de Memória Professora Batistina Corgozinho. Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Divinópolis.

¹² MINAS GERAIS. COLLECÇÃO DAS LEIS E DECRETOS DO ESTADO DE MINAS GERAES: 1930. Decreto 9768, 24/11/1930. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado, 1930 Disponível em: <<http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=9768&comp=&ano=1930>>. Acesso em: 14 de abril de 2016.

¹³ BRASIL. Decreto 19.398, 11/11/1930. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19398-11-novembro-1930-517605-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 01 de setembro de 1930.

¹⁴ MINAS GERAIS. COLLECÇÃO DAS LEIS E DECRETOS DO ESTADO DE MINAS GERAES: 1930. Decreto 9768, 24/11/1930. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado, 1930. p. 724. Disponível em: <<https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/4744>>. Acesso em: 15 de setembro de 2016.

¹⁵ ATAS DO CONSELHO CONSULTIVO DE DIVINÓPOLIS. Ata da Primeira Reunião do Conselho Consultivo da Prefeitura de Divinópolis, 14/12/1930. p.1

¹⁶ LEAL, Vitor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. 7ª ed. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2012. p. 51-52.

pelo secretário da prefeitura. A prestação das contas públicas da prefeitura deveria se dar a cada seis meses ao governo e o interventor municipal deveria criar o Conselho Consultivo¹⁷.

Em Divinópolis, Pedro X. Gontijo foi nomeado como interventor municipal pelo presidente do Estado Olegário Maciel em 11 de novembro de 1930. O jornal *A Penna* publicado no dia 01 de janeiro de 1931 traz uma matéria escrita pelo prefeito nomeado no qual o mesmo apresenta um pouco da sua trajetória, a nomeação para o cargo executivo no município e o seu plano de governo. Acerca do Conselho Consultivo ele apresenta o seguinte registro:

O Conselho Consultivo da Prefeitura é composto de comerciantes, industriaes, lavradores e capitalistas, homens de moral sadia, alto conceito social e largo tirocínio em negócios administrativos. Com elles procurarei governar, ouvindo as sugestões e conselhos da sua experiência, a voz do seu patriotismo e do seu interesse pelo progresso do nosso Município¹⁸.

4.2. Criação do Conselho Consultivo

As Câmaras Municipais foram criadas durante o período colonial e atravessaram o Império perdendo a sua força na década de 1920¹⁹. Em 1930, as Câmaras Municipais foram fechadas mediante o Decreto-lei federal nº 19.398/1930, artigo nº 2. Estas que durante toda a Primeira República tiveram autonomia para as tomadas de decisões nas localidades foram extintas por acarretarem na descentralização do poder político²⁰.

As Câmaras Municipais, no período republicano até o golpe militar de 1930, no Brasil, eram órgãos locais com expressivo poder político, administrando com autonomia a vida local. A câmara, constituída pelos vereadores, funcionava como um conselho parlamentar, deliberando junto com o seu presidente, que por sua vez, era considerado o Agente Executivo e Tesoureiro. As mudanças no funcionamento da administração dos municípios evidenciaram-se, inicialmente, no decorrer da administração do Presidente da República Brasileira, Arthur Bernardes, no período de 1922-1926. A partir dessa época, houve uma tendência crescente de concentração do poder executivo não só federal, mas também municipal, até que, em 1930, as Câmaras foram fechadas e o governo passou a ser exercido, de forma centralizada, por um Interventor Municipal. Mesmo depois de serem

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ A PENNA. “Órgão Oficial do Grêmio Litterário “Pedro X. Gontijo”. Divinópolis, 01 de janeiro de 1931, ano IV, nº 86. p. 01.

¹⁹ LEAL, Vitor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. 7ª ed. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2012. p. 61-63.

²⁰ Segundo Soares, [...] os interesses dos vários setores dominantes não se definem, porém, segundo critérios econômicos, mas tomam a forma de lutas regionais pela conquista do poder central. SOARES, Hugo Porto. O Estado e os partidos políticos no Brasil. *Revista Administração Pública*, Rio de Janeiro, nº 20, p. 5-43.

reativadas, após a derrubada do Governo de Getúlio Vargas, as Câmaras não adquiriram novamente a força que tiveram no início do século²¹.

O decreto federal também previa a criação de Conselho Nacional Consultivo, mas não avança nas questões que dizem respeito a funcionalidade dos conselhos nos municípios. Colocando em prática o decreto instituído pelo Governo Provisório; em Minas o presidente do Estado eleito em 1930, Olegário Maciel cria o decreto nº 9.768 em 24 de novembro de 1930. Ele avança na questão da instituição dos Conselhos Consultivos e prefeituras nos municípios²².

Deste modo com o decreto estadual nº 9768/1930, o Conselho Consultivo deveria ser formado por cinco moradores do município, sendo três escolhidos pelo prefeito e dois dos maiores contribuintes de impostos. Estes devem se reunir com o interventor municipal no mínimo uma vez por mês para discutir as pautas levadas pelo administrador municipal. Com a criação do Código dos Interventores, entre os maiores contribuintes poderia ser membro do conselho, um estrangeiro²³.

Várias outras cidades expõem nos registros das suas Câmaras Municipais o período e a atuação dos seus Conselhos Consultivos como a cidade de Candelária – RS, Mirassol – SP, Sacramento – MG e Muzambinho – MG e Rio Verde – GO.

4.3. Atuação do Interventor e do Conselho Consultivo no Município de Divinópolis

O Conselho Consultivo da cidade de Divinópolis foi criado pelo decreto municipal nº 1A, assinado pelo interventor municipal Pedro X. Gontijo, em 13 de dezembro de 1930²⁴. O prefeito com o intuito de atender as exigências para formação do Conselho Consultivo Municipal convoca os dois maiores contribuintes de impostos da cidade Halim Souki e Thirézio Mendes Mourão. É importante ressaltar que com a entrada em vigor do Código dos Interventores, Halim Souki irá preencher dois requisitos necessários para formação do conselho, sendo um dos maiores contribuintes e estrangeiro (sendo este requisito não

²¹ CORGOZINHO, Batistina Maria de Sousa [et. al]. Emancipação político-administrativa de Divinópolis – MG. In: CATÃO, Leandro [et. al]. Divinópolis: história e memória - vol. 2: Política e Sociedade. Belo Horizonte: Crisálida, 2015. p. 28-29.

²² DAGOSTIM, Maristela Weesler. A República dos Conselhos: um estudo sobre a transformação do perfil da elite política paranaense (1930-1947). Dissertação Mestrado em Ciências Políticas. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2011. p.57.

²³ BRASIL. Decreto nº 20.348, 29/08/1931. Disponível em: < <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-20348-29-agosto-1931-517916-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 29 de agosto de 2016.

²⁴ DIVINÓPOLIS. Decreto nº 1A, 13/12/1930. Acervo do Centro de Memória Professora Batistina Corgozinho. Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Divinópolis.

obrigatório). X. Gontijo convida para também fazer parte do Conselho Consultivo Jovelino Rabello, Antonio Nogueira Penido e Antonio Alves de Paula Netto.

Ao longo do período de intervenção municipal de Pedro X. Gontijo houve mudanças nos membros do Conselho Consultivo sendo empossados José Fernandes da Costa e Olympio Moura de Vasconcellos. O primeiro ocupou o lugar de Halim Souki que foi afastado do conselho em 10 de março de 1932 e o segundo foi nomeado em 12 de março de 1931 ocupando o lugar de Antonio Nogueira Penido que havia mudado de cidade.

Na primeira reunião do Conselho Consultivo ocorrida no dia 14 de dezembro de 1930, o interventor municipal expõe a situação financeira do município conforme previa o Decreto-lei nº 9768, artigo nº 01, §3 no qual como primeiro ato do interventor deveria aprovar ou reprovar as contas públicas da gestão anterior. O Conselho Consultivo que tem como objetivo fiscalizar as medidas realizadas pelo interventor tomou conhecimento do valor das contas da prefeitura em relação a gestão anterior nessa reunião.

Entre várias medidas estabelecidas pelo Decreto estadual nº 9768/1930 está a expedição de decretos pelo prefeito nomeado devendo o secretário da Prefeitura subscrevê-las. Durante o período de intervenção municipal de Pedro X. Gontijo quem realizou este serviço foi José Biondini (atuou entre 14/12/1930 e 10/10/1934) e Waldemar G. de Azevedo (atuou entre 05/12/1934 e 02/03/1936), sendo que o funcionário a ocupar o cargo de secretário particular da prefeitura era escolhido pelo prefeito²⁵. A reunião do Conselho Consultivo com o Interventor era realizada mensalmente, todos os decretos eram publicados no jornal *A Penna* e a cada seis meses o interventor prestava contas da sua administração à Secretaria do Interior. O relatório trimestral era submetido a aprovação do Conselho Consultivo para posteriormente ser enviado ao Secretário do Interior²⁶.

Todos os decretos eram lidos pelo prefeito nomeado e submetidos a aprovação pelo Conselho que detinha o poder de aprovar, reprovar ou pedir alterações no seu conteúdo. Fica evidente a intervenção do Conselho Consultivo na reunião do dia 21 de outubro de 1933 quando houve uma discussão acerca da proibição do trânsito de carros de boi pela cidade na qual Thirezio Mendes Mourão foi a favor, porém pediu para que entrasse em vigor somente em

²⁵ ATAS DO CONSELHO CONSULTIVO DE DIVINÓPOLIS. Acervo do Centro de Memória Professora Batistina Corgozinho – CEMUD. UEMG – Unidade Divinópolis.

²⁶ . Ata da décima primeira sessão ordinária do Conselho Consultivo de Divinópolis, 12/09/1931. p. 07.

janeiro de 1934 dando um tempo para que os donos desse tipo de veículo se adaptassem ao novo decreto²⁷.

O Código dos Interventores, como ficou conhecido o Decreto-lei federal nº 20.348 de 29 de agosto de 1931 foi uma medida empreendida pelo chefe do executivo com o objetivo de intensificar a fiscalização das contas²⁸.

Diante da necessidade de maior controle das contas das prefeituras por um órgão público foi criado o Departamento de Administração das Municipalidades. O DAM foi criado em 28 de março de 1934 por meio do decreto estadual nº 11.280 e tinha como objetivo orientar os municípios na solução de problemas administrativos, estudo acerca da solução de problemas urbanísticos envolvendo as cidades e assistência jurídica as prefeituras junto ao governo do Estado²⁹. As medidas fiscalizadoras com passar do tempo aumentaram e na Quinquagésima oitava sessão ordinária do Conselho Consultivo de Divinópolis ocorrida em 15 de janeiro de 1936 foi levado em discussão a nomeação de um contador para a prefeitura conforme exigência do DAM, sendo escolhido Deolindo de Oliveira, que possuía o Certificado de Habilitação expedido pelo Departamento de Administração Municipal³⁰.

O DAM tinha “por função não só prestar assistência técnica à administração municipal, como ainda fiscalizar as suas finanças³¹”. Na reunião entre o Conselho Consultivo e o prefeito nomeado ocorrida em maio de 1935, o último expõe aos conselheiros a posição do DAM acerca do pedido de crédito suplementar aberto em Obras Públicas.

O Sr. Presidente fez sciente a mesa que o Diretor do Departamento da Administração das Municipalidades, remetera, á Prefeitura local, um officio ICE, nº 37.895 comunicando que o credito suplementar pedido não podia ser aberto nas verbas Obras Publicas, devendo o mesmo ser pedido suplementar á verba “Eventuaes”³².

²⁷ _____. Ata da sexta sessão extraordinária do Conselho Consultivo de Divinópolis, 12/08/1934. p. 26.

²⁸ DORNELLAS, Wagner de Azevedo [et. al.] Modernização e Controle Político-administrativo dos Municípios Mineiros no Primeiro Governo Vargas: a “intervenção saneadora” do Departamento da Administração Municipal. Revista Arqtextos. Nº 147.04, ano 13, ago. 2012. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/13.147/4448>>. Acesso em: 20 de outubro de 2016.

²⁹ _____. O papel do Departamento de Administração das Municipalidades na modernização administrativa dos municípios mineiros. Disponível em: <<http://www.emapegs.ufv.br/docs/Artigo35.pdf>>. Acesso em: 25 de setembro de 2016.

³⁰ ATA DO CONSELHO CONSULTIVO DE DIVINÓPOLIS. Ata da Quinquagésima oitava sessão ordinária do Conselho Consultivo de Divinópolis, 15/01/1936. P. 35.

³¹ LEAL, Vitor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. 7ª ed. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2012. p. 53.

³² ATA DO CONSELHO CONSULTIVO DE DIVINÓPOLIS. Ata da Quadragésima sexta sessão ordinária do Conselho Consultivo de Divinópolis, 11/05/1935. P. 30.

A partir desta resposta enviada pelo DAM a Prefeitura de Divinópolis, percebe-se o quanto a centralização do poder retirou a autonomia dos municípios que antes eram administrados sem necessidade de prestar contas a nenhum órgão. Essa prestação de contas já estava prevista com a criação do Decreto-lei nº 19.398/1930 e se fortaleceu com a criação do DAM.

Dentro de todos os fatores apresentados acerca da política no município de Divinópolis durante o período de intervenção de Pedro X. Gontijo é importante perceber alguns fatores que vão se relacionando e precisam ser analisados como a figura do interventor, as relações diante da centralização do poder e as intervenções expressas por diferentes grupos.

Estudar a história do político é estar convencido de que o político existe por si mesmo, professar que ele tem uma consistência própria e uma autonomia suficiente para ser uma realidade distinta.

O historiador nem por isso crê que o político mantenha todo o resto sob sua dependência. Seria ingênuo acreditar que o político escapa das determinações externas, das pressões, das solicitações de todo tipo. Foi – e continua sendo – uma contribuição das pesquisas das últimas décadas lançar luz sobre o jogo de interesses, as correspondências entre os pertencimentos sociais e as escolhas políticas, acompanhar a intervenção dos grupos de pressão e mostrar que a decisão política era a resultante de uma multiplicidade de fatores que nem todos era políticos, podendo ir até a alienação da vontade política e o confisco do Estado³³.

Kerby ao trazer a tona o papel do governo municipal deixa impressa a questão das relações oriundas do jogo político ao dizer que o papel do governo no município é de “espaço político institucional em que se expressam a representação, a aliança, o confronto e a disputa de interesses, de forças e de organizações sociais que marcam e moldam o território político local, dentro do contexto regional e nacional³⁴.”

O interventor municipal apesar de ser um representante do poder executivo municipal e a primeira percepção indica um cargo de poder autônomo, está atrelado e dependendo de diversas situações estabelecidas pela centralização do poder. Primeiramente, ao se tratar do cargo de interventor estadual e municipal como o próprio decreto nº 19.398/1930 trata é um cargo que é escolhido a partir das relações de confiança entre o poder federal, estadual e municipal. Com isso, a questão de Minas Gerais ser o único Estado a não ser enviado interventor não pode passar despercebido, pois diz respeito sobre a influência e importância do Estado no jogo político naquele momento. Como a escolha do interventor municipal foi designada ao

³³ REMOND, René. Por uma história política. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. p.445- 446.

³⁴ AMORIM, Maria Salete de Souza. Cultura Política e estudos de poder local. Revista Debates. Porto Alegre, v.1, n.1, p. 99-120, jul.-dez. 2007. p. 102.

presidente do Estado, este deveria escolher alguém da sua confiança. Essa questão da escolha ainda continuou com a formação do Conselho Consultivo no qual havia a obrigatoriedade de serem membros os dois maiores contribuintes do município, mas os outros três membros eram escolhidos pelo prefeito nomeado. Outra questão na qual se percebe como a centralização do poder deixava o interventor como uma figura de grande dependência é a intensa fiscalização dos seus atos. Ao ser nomeado este tinha consciência de que poderia ser exonerado do cargo a qualquer momento, pois isto era previsto pelo Decreto-lei nº 9.768/1930, suas medidas tinham que ser aprovadas pelo Conselho Consultivo e que deveria prestar contas à Secretaria do Interior e ao DAM.

A Constituição de 1934 prevê a autonomia dos municípios no artigo nº 7, contudo continua obrigando os municípios a prestar contas da administração. Além disso, a Constituição dá uma abertura para que haja um retorno das Câmaras Municipais de acordo com o artigo nº 13³⁵.

Apesar da Constituição em 1934 já estabelecer essa reabertura das Câmaras Municipais em 1934, esse fato somente será consolidado em Divinópolis em 30 de julho de 1936 com o restabelecimento da Câmara Municipal e posse dos seus membros. Os vereadores eleitos no processo realizado em 07 de junho de 1936 são: Jovelino Rabello Costa, Pedro Xavier Gontijo, Antônio Máximo Pereira Júnior, José Mendes Mourão, Alberto Coimbra Filho, Osvaldo Fernandes Xavier, Antônio da Fonseca e Silva Filho e Antônio da Cunha Dias. O prefeito eleito foi Antônio Gonçalves de Matos. As atividades da Câmara Municipal foram interrompidas com o Golpe do Estado Novo promovido por Vargas.

5. Considerações Finais

O início do governo Provisório trouxe mudanças significativas para o cenário político nacional que se refletiram nos estados e municípios. Vargas logo no início do seu mandato como chefe do Governo Provisório, promoveu a centralização do poder em um país que até o momento é marcado por uma política oligárquica descentralizada. A maior parte das oligarquias perante as medidas de Vargas são excluídas do jogo político e se tem início uma burocratização da máquina pública com a criação de diferentes órgãos de fiscalização da administração dos municípios, como por exemplo, a criação do Conselho Consultivo e o DAM. Como Charaudeau

³⁵ BRASIL. Constituição Da República dos Estados Unidos do Brasil (de 16 de julho de 1934). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em: 20 de outubro de 2016.

(2011) nos mostra no jogo político, o político tenta se legitimar no poder e para isso utiliza da manipulação, estratégias e artimanhas. Isso se reflete na criação das prefeituras e do Conselho Consultivo. Assim, os cargos de interventores estaduais e municipais eram ocupados por políticos de confiança do chefe do executivo federal. A Criação do Conselho Consultivo em Minas a partir do decreto-lei nº 9.768/1930 mostra que este órgão como tantos outros criados durante o primeiro governo de Vargas tinha como uma das suas funções fiscalizar o trabalho dos interventores.

A partir destas questões levantadas percebe-se que o interventor municipal não dispunha da mesma autonomia que se tinham os presidentes das Câmaras Municipais até 1930. Podendo ser exonerado a qualquer momento, vigiado e fiscalizado pelo Conselho Consultivo, fazendo prestação das contas públicas à Secretaria do Interior e ao DAM; se tinha toda uma burocracia para o controle da administração dos municípios de forma a garantir o domínio de uma nação imensa nas mãos do presidente da República.